

RETORNS LITERARIS A LA BARCELONETA

per Marçal Subiràs i Pugibet

Les ciutats marítimes importants tenen, gairebé sempre, un encant especial que en certa manera és comú a totes elles: els passeigs, les platges, els comerços, els ports i els seus treballadors, els vaixells mercants o de passatge, les grues, l'olor dels olis pesants que mouen les immenses bèsties d'acer i la salabor del mar que hi arriba confosa. Tanmateix, cadascun d'aquests indrets té algun element singular que el fa únic respecte dels altres. A Barcelona, ciutat que ha fet del mar una visió del món i una manera de viure, no hi ha dubte que un dels actius que li dona personalitat és el barri de la Barceloneta. Podríem citar també la muntanya de Montjuïc, mirador excepcional, i les platges de més enllà de l'actual hotel de les Arts, però la Barceloneta conserva, tot i els canvis —volguts o forçats—, l'aroma d'un temps passat i imprimeix caràcter a tota una zona en permanent transformació des de fa gairebé dues dècades.

La Barceloneta neix com un nucli urbà independent que pertany al port més que a Barcelona. Els seus habitants són gent de mar: pescadors, treballadors portuaris, gent d'extracció menestral i humil. El seu disseny rectilini, obra d'un enginyer militar, no és gens original ni pràctic però és el que ha acabat donant l'atractiu a aquesta llenca de terra que Barcelona ha guanyat al mar al llarg dels segles. Amb el temps ha quedat unida inevitablement a la ciutat arran de la urbanització dels terrenys situats entre el nucli urbà marítim i el pla de Palau. Ha conservat, però, un al·licient que encara avui vindiquen els seus habitants: la Barceloneta és un indret de destinació o un punt de partida però no és un lloc de pas. A la Barceloneta s'hi ha d'anar, no s'hi pot passar.

La geografia humana del barri també ha canviat al llarg del temps però sempre ha estat un barri popular i, per tant, tocat per aquella alegria que caracteritza qualsevol barri senzill. Els pescadors han deixat lloc a força més gent de ciutat i ha acabat essent en l'actualitat un *mélange* entre quotidià i exòtic, en el qual cal comptar també els estrangers que han trobat al barri un refugi bohemi i potser alhora distingit per la història que regalima de les façanes; més o menys, salvant les distàncies, com el que han trobat també a

la Ribera. És, doncs, un lloc literari per si mateix, per la seva funció, per la gent que hi viu, pels seus costums, pel seu emplaçament. I així com altres barris de la ciutat de Barcelona s'associen clarament amb un escriptor concret —pensem en Foix de Sarrià o el Poble Nou de Xavier Benguerel, per posar dos exemples significatius—, la Barceloneta té com a propis dos noms d'honor de la poesia catalana del segle XX, que han viscut al barri, que s'hi han fet literàriament i que, potser sense tenir-ne prou consciència, han ajudat a mitificar-lo. Ens referim a Tomàs Garcés i a Joan Salvat-Papasseit. A més a més, aquests dos poetes simbolitzen dos destins oposats que tenen, però, un mateix origen humil. Si el de Garcés és un destí triomfal en l'ordre social, familiar i econòmic el de Salvat és ben diferent i està marcat per la desgràcia i la tragèdia, tant personals com familiars.

Garcés fou fill de pare immigrant i mare catalana que s'establiren a la Barceloneta on tenien una adrogueria. Ell nasqué el 1901 al carrer Sant Carles i hi romangué fins al 1926. Fa poc es va col·locar una placa que recorda l'indret del naixement del poeta. En canvi, Salvat hi té una relació més fugaç cronològicament, però no pas literàriament ni emocionalment. Comptat i debatut, va viure-hi uns cinc anys escassos però aquests van ser de gran intensitat. Com tota la seva curta vida. Potser per això no té cap placa però sí un esplèndid passeig, un centre cívic i un institut que porten el seu nom. Es va casar a l'església de Sant Miquel del Port i s'instal·là al carrer Giné i Partagàs, en una casa avui malaradament desapareguda. A la Barceloneta, a tocar de la Maquinista, va tenir contactes amb les idees subversives que l'havien d'influir i va tenir ocasió de publicar-hi els primers textos, llibres i revistes. A més, a la Barceloneta hi van néixer les seves dues filles.

Aquesta Barceloneta, en bona part perduda avui, ha influït decisivament en l'obra d'aquestes dues sensibilitats diferents, però al cap i a la fi germanes. En Salvat això es pot observar bàsicament en els temes i motius de les seves poesies. Garcés, a més, ens ha deixat passatges que són delicioses pintures de l'ambient i els costums del barri i del port de Barcelona als anys deu i vint del segle passat. Perquè si d'un cantó hi ha les cases lineals que formen llargs passadissos laberíntics, a l'altra banda de la Riba —que era com es coneixia el Passeig Nacional— hi ha el port i tot un món exòtic que es belluga amb autonomia i en el qual es projecten els anhels dels nostres escriptors.

Garcés ens l'explica així: «Barri marítim, la Barceloneta, oberta al port i a la platja. Hi vivien, aleshores, persones de cognom estranger. Potser les rutes del mar ens les portaren: uns lampistes italians, Cesarini, sempre aplicats a la feina; un francès aventurer que havia format part d'un circ ambulant; un senyor ros o pèl-roig, sempre decentment vestit, d'aparença ben britànica, que es deia Livesey i treballava en un banc del Passeig de Gràcia. Tinc també la impressió d'un cert contraban al moll, o potser d'uns furts en les bales de cotó espellifades pel ganxo dels descarregadors. Veig baixar els sacs de blat pels tobogans dels Dipòsits. Sento el martellejar dels calafats, els cants de les societats corals a través de les finestres obertes, quan assajaven; el mar desfermat pel vent de llevant, que braolava no gaire lluny de la meva cambra... I al voltant del Mercat, ple de brogit, l'home que contava o cantava, amb el seu cartell barroer de malpintades figures, el darrer crim, o aquell altre, gratant amb una pua un instrument de llauna que tenia la forma d'un peix amb les escates aixecades, engegava unes cobles a favor de Salmerón o encetava els cuplets de "La Tonquinoise". » (Tomàs GARCÉS, *El temps que fuig* dins *Prosa completa* I, Barcelona: Columna, 1988, p. 217). Un autèntic poble ple de sons, colors i vida.

En un altre lloc, Garcés ens explica com havien viscut Salvat i ell el barri marítim barceloní: «Tornem als anys 18-19. Salvat-Papasseit viu a la Barceloneta, respira intensament el port. És l'època del "berenar a les roques". Lents passeigs a l'Escullera, converses a la platja bevent el sol de l'hivern. La Barceloneta és com una península, lligada a la ciutat per esplanades mig desertes (el moll, les proximitats de l'estació de França, veritables *no man's lands*) i voltada de mar pertot arreu. D'anar cap al centre de la ciutat en dèiem «anar a Barcelona». Al final del meu carrer hi havia la platja, i el bruel dels temporals de llevant. Les fosques nits de l'estiu, també, sembrades de focs de Sant Joan. A cada carrer hi havia la seva festa, amb el sostre de cadeneta virolada, i el "cossi de pomes", i la cridòria dels infants. Les "societats" (polítiques i recreatives, amb les seves banderes que pugen i baixen, solemnes, espectaculars, al balcó, en el capvespre, entre el foc de les bengales, quan tornen les caramelles d'un camp que no conec) són altres tantes cledes, per a cada estament i cada partit, amb els seus cors i les seves funcions de teatre. (Recordo el vellut amb olor de floridura de l'"Ateneu marquès de la Mina", i algunes de les bones funcions que hi vaig veure.) Ens agradava de passejar per la Ribera (l'actual Passeig Nacional), que era ben bé una frontera. I a dintre, un món formiguejant: pescadors catalans i llevantins, treballadors del moll, i tants de menestrals,

que eren els nostres amics. Jo, que era fill del barri, m'hi sentia més lligat que Salvat-Papasseit. Arribàvem, gairebé sempre, pel carrer de la Maquinista. Altres vegades, amb menys pressa, pel carrer de Sant Carles, que era el meu; jo em quedava a casa, i ell acabava el seu camí, lentament, encorbat, galta xuclada. (...)» (Tomàs GARCÉS, «Esbós per a una biografia de Joan Salvat-Papasseit» dins Joan SALVAT-PAPASSEIT, *Poesies*, Barcelona: Ariel, 1962, ps. 24-26).

Aquest món formiguejant que veien cada dia en anar a dinar constituïa molt més que un simple escenari quotidià. Era un món desconegut i per això mateix desitjat. A cada pas mil sensacions despertaven els somnis dels dos amics: els colors, les olors, les coses i les gents vingudes de països llunyans que algun dia ells també volien descobrir. El port era, en definitiva, ens diu Garcés, una invitació al viatge, un punt de partença, una metàfora perfecta de la joventut que tenien al davant. També el mar era això que acabem de dir. Garcés recorda el barri —convertit després en suburbi, segons ell— amb un punt evident de nostàlgia. Salvat és més auster o eixut però cal recordar que el seu poema més colpidor —«Nadal»— va ser molt probablement inspirat a la Barceloneta. El fet que compta, però, és que tant el món del port com el mar, però principalment el primer, han deixat traces visibles i inoblidables a l'obra dels dos poetes.

Si prenem per cas Garcés, caldria dir d'entrada que el seu primer llibre fou *Espectacions al port*, que havia estat il·lustrat per Barradas i que va perdre «no sé quan ni com», segons que ens diu al pròleg de *Vint cançons*. No hi ha dubte que aquestes expectacions van anar concretant-se al llarg del temps en uns temes que tenen com un dels eixos centrals el mar. Per a Garcés, el port era l'espectacle preferit i aquest en fou el seu primer tema important. És una llàstima que aquest llibre s'hagi perdut perquè ens hauria pogut il·lustrar de quina manera, per quina via arriba Garcés a la cançó, a les *Vint cançons*, que són, ara sí, el primer llibre que va veure la llum. Un llibre que d'alguna manera renunciava a les aventures que havia projectat amb Salvat. De les expectacions en queda només l'«alenada» a «Cinc cançons del port» i «Cançó de la fira». En aquestes cançons hi palpita un univers que recorda molt el de Salvat. Si més no, trobem imatges que semblen compartides per ambdós poetes. Per exemple, l'estampa nocturna del port. O la dels gallarets que es belluguen a dalt dels pals dels vaixells. A la secció III hi ha també la imatge del port solitari, perquè ha acabat de ploure, i dels vaixells que abriguen un món interior que contrasta amb el de fora:

«A dins de cada vaixell/ hi ha cançons i rialles». Cançons que es deuriem acompanyar amb instruments portables com ara els acordions. No és forassenyat pensar que Salvat hagi pintat una escena com aquesta a «Nocturn per a acordió». Encara hi ha més coincidències: Garcés ens parla de les faroles i lluernes, elements que també apareixen en Salvat. I, encara, Garcés ens parla dels mariners que salpen de bell matí en silenci «talment un lladre que fuig/ en la nit fosca i deserta», imatge que es barreja amb la idea de l'amor. No cal dir que aquests dos conceptes han estat emprats en més d'una ocasió per Salvat. Fins al punt que gosaríem dir que entre ells dos no tan sols hi ha relacions de veïnatge sinó també autèntiques afinitats literàries que podrien haver tingut el seu origen en lectures i experiències poètiques comunes. També hi ha algun altre motiu com la gavina o com la trena —recordem el poema de Salvat «Platxèria»— que formen part de la iconografia poètica compartida. Per altra banda, el desig d'aventura el trobem a poemes de *Vint cançons* com «Balada del mariner» o «Cançó amorosa». Probablement hi ha una cançó de *L'ombra del lledoner* que reflecteix perfectament aquesta iconografia temàtica garcesiana. És «Cançó de grumet» la qual, a més, fou musicada per Eduard Toldrà amb l'acostumada excel·lència. De manera que, en aquest cas —com en d'altres—, un cop unides lletra i música esdevenen indestriables i potencien llur significació i plasticitat mútuament. Aquest poema és compost per tres estrofes que corresponen cada una d'elles a la sortida de port, el trajecte marítim i el retorn. I aquests moments tenen uns sentiments associats: la joia de salpar, l'enyorança en alta mar i l'amor en fondejar. Són etapes d'un trajecte imaginat, no pas viscut, però demostren que tant Garcés com Salvat van imbuir-se d'un ideal literari nàutic que té el seu origen al barri on vivien. Hi ha encara més coses. Garcés tria Marsella com a punt de partida probablement perquè representa un port important i en certa manera llegendari dins les rutes mediterrànies. Recordem que Salvat també ens en parlarà a «Marseille port d'amour». I també cal dir que Garcés mescla aquesta ciutat de mariners aventurers amb un paisatge que recorda el de la Costa Brava, la que el poeta havia conegut a Port de la Selva.

El motiu dels mariners torna a sortir a «Cant dels mariners d'un barquet de paper» del llibre *Paradís* (1931), on per cert es reprèn el tema del port a «Noves cançons del port», que, com a *Vint cançons*, també són cinc. Aquí l'indret de referència és el port de Barcelona, com ho testimonien diversos elements que formen part dels records de Garcés: les fustes oloroses de Noruega, les grues

omnipresents, l'escullera i els gallarets dels vaixells. En aquesta ocasió la visió del port no es fa a través del vidre glaçat per l'alè del somni perquè al costat dels «grumets de somni» el port és vist com un «estany d'aigües brutes». És a dir, la mirada conté un desencís evident no tan sols a l'estrofa primera sinó també en d'altres. A l'estrofa IV llegim: «Passaven ocells a volades/ i veles de neu i de sang./ Venien les albes ingènues,/ les postes amb foc i desmai./ I lluny del vaixell es marcien/ els grans horitzons fatigats.» No sembla la invitació joiosa al viatge d'antany. Més aviat sembla un clam de desengany o descoratjament.

El port torna a ser l'escenari de «Rossinyol sobre el port» del llibre *El senyal* (1935). Més concretament el moll nocturn i solitari, només il·luminat per les llums del moll i la lluna que s'alça i es reflecteix a les aigües quietes. Però és al llibre *Grèvol i molsa* (1953) on la Barceloneta i el port tornen a tenir un significat especial per al poeta. Perquè aquest és un llibre bastit amb els records de la infantesa. Així, a «Record de Nadal (1943)» el poeta fa un exercici de nostàlgia i es transporta al Nadal viscut vora el port inusualment silencios. Perquè ens sembla que no hi pot haver dubte sobre quin és el port del qual ens parla. El moll desert, les grues en repòs, les lluernes dels vaixells, tot sota un dia radiant, clar i assolellat. El vers «Camí de casa, la ciutat/ s'esmoreïa, s'esborrava.» fa referència al trajecte que Garcés havia de fer entre la plaça d'Antoni López fins als Dipòsits Comercials que iniciaven el seu barri. Garcés recorda com hi arribava a migdia, moment en què «només hi havia cel i casa».

També la segona versió de «Nadal antic» és una revisitació de la infantesa mitjançant el record i té ressons del «Nadal» salvatià: «Encara veig la mare feinejant/ al voltant de la taula./ El llum de gas s'inflava/ en una blancor dolça./ El celobert omplia/ el crit enrogallat d'una simbomba.» No és l'única vegada que el so de la simbomba es farà present en el poema. Torna a ser-hi en els poemes «Nadal 1956» —el «ronc bruel frenètic/ de la simbomba»—, «Paraules oblidades» —on la simbomba «d'altre temps» va unida a una «collita d'enyorança»— i a la primera versió de «Nadal antic» —on l'«aspre gemec de la simbomba» i el record del pare són fonamentals per situar-nos-hi. Garcés la recorda com a quelcom de característic en el Nadal barcelonetí. S'entén, així, que Salvat hagi immortalitzat aquesta mateixa simbomba —la «simbomba fosca»— al seu poema «Nadal». «Nadal antic» acaba evocant el so de les onades que morien a la fi del carrer Sant Carles. El «cel de fum» i els

«vidres entelats» ens donen la sensació d'estar revivint, com en somni, aquells instants.

Encara podríem esmentar el poema «Boires de Nadal» perquè és del tot explícit en el sentit que ens interessa. L'escena se situa als molls de la vora de la Barceloneta en una nit de Nadal o potser dels voltants de Nadal («Els molls són llargs. Vaixells hi dormen,/ focs apagats./ I pels carrers només la boira/ —i el vent de mar.»). Doncs bé, situat en aquest decorat poètic, íntim i sentimental per a l'escriptor, Garcés creu entreveure el Portal de Betlem en un tombant, «sota les grues alteroses». O també la «Cançó de Nadal», en què el poeta contrasta el Nadal viscut a cada llar marinera i el viscut «enmig del mar»: el foc de Sant Elm, malgrat tot, s'encarrega de dur la bona nova al vaixell.

En la relació d'amistat que Garcés va mantenir amb Salvat hi ha un punt d'intersecció de caràcter poètic que trobem al poema «Diumenge a la platja», de *Plec de poemes* (1971), dedicat justament a la memòria de Salvat. En un curs sobre la poesia de Clementina Arderiu i Tomàs Garcés l'estiu del 2002, Sam Abrams ens feia adonar d'aquesta intersecció i del fet que la Barceloneta es configura, en aquest text, com una geografia particular que ahora és una al·legoria de la vida. L'origen del poema és un fet viscut: un diumenge de març la mare de Garcés proposa al seu fill i a Salvat que vagin a prendre el sol a la platja de la Barceloneta (vs. 1-2). A continuació hi ha una evocació de Salvat, el qual ens apareix prim i malalt, «amb la color trencada» (v. 3). És justament així com el veia la mare de Garcés i el mateix Garcés. A continuació el poeta fa una evocació lírica del seu barri (vs. 4-10). Hi veiem la bugada que penja dels balcons dels carrers estrets, una bugada feta amb el «blauet del cel» i trobem les finestres que reflecteixen com «miralls del dia» aquest cel blau. Els versos 11-18 ens fan una descripció de la platja en què destaca per sobre de tot el sol generós de primavera: un sol que és ambre lluent i ho travessa tot, que és or i litúrgia. Els versos 19-26 ens fan avinents coses que ja hem vist: Garcés i Salvat somien desperts davant la mar i imaginem països i viatges tot contemplant els vaixells i parlen de literatura. En darrer lloc, a partir del vers 27 fins al final, Garcés retorna a la realitat immediata, que és la del barri, i en posa els límits. Aquests límits són, també, els límits del seu somieig i funcionen ahora com una mena de compàs de la vida. Aquesta brúixola figurada, que té quatre punts cardinals, es pot interpretar com una al·legoria de la vida, tal com ens assenyalava Sam Abrams. Al davant, el mar, és a dir, el somni, l'aventura; al

darrere, el port i el seu tràfec —també el seu barri— representa el món social i el laboral. A mà dreta es troben els blocs de pedra de l'escullera i tot un «bosc» de canyes de pescar que refereixen el món de l'esplai, de l'esbargiment i, per extensió, el món de la felicitat. I a mà esquerra, hi ha el gasòmetre, l'enorme caldera amb una «corona d'espines» que encara avui es conserva i, més enllà, un «vell parc solitari» on a voltes queien inopinadament tot de taronges amargues de les branques dels tarongers bords com si fossin «brases de sol morent». No hi ha dubte que aquest indret ombrívol, solitari, amarg i martiritzador representa el món del dolor. I, des de l'actualitat de l'escriptura, Garcés present aquest dolor en Salvat.

* * *

Es pot dir que el tema del port és en Salvat un element ja no recurrent sinó obsessiu. De fet, el port, i un dels seus elements consubstancials —les gavines— donen títol al segon llibre de Salvat (1921), el qual es pot escenificar en bona part en aquell indret que per a Salvat —i per a Garcés— havia significat més que un lloc d'estada o residència. Fins al punt que en determinades ocasions el mot «port» el trobem escrit en majúscula. Alguns poemes de Salvat són autèntiques escenes portuàries —bodegons portuaris, podríem anomenar-los. A «Drama en el port», de *Poemes en ondes hertzianes*, ens presenta amb flaixos una escena nocturna, presenciada pel poeta, en què apareixen diversos elements del recinte: el transatlàntic, les sirenes, la draga, la boia i els emigrants que s'empenyen i donen la nota tràgica a aquest instant. Ja en aquest poemes són visibles dues orientacions de la poesia de Salvat: en primer lloc, la tendència lírica plàstica, que l'empeny a captar aquells aspectes que són dipositaris, a parer seu, d'un contingut poètic; en segon lloc, la denúncia social, que en aquest cas es concreta en aquests immigrants que, amuntegats, s'empenyen els uns als altres i que perden així una mica de la seva dignitat com a persones. La poesia de Salvat no es pot entendre sense cap d'aquests dos ingredients.

A *L'irradiador del port i les gavines*, el poema «Encara el port» és una represa explícita d'una tema que es reconeix com a propi. Aquest poema ens situa en un capvespre qualsevol, en el moment en què la brisa s'encalma i deixa de moure els gallarets dels vaixells, motiu tan estimat per Salvat i Garcés. Un altre poema, «Diumenge» ens dóna regalada una escena dominical d'un migdia al port: el poema aconsegueix transmetre la calma que sent el mateix

Salvat i que transcriu literàriament, sens dubte per contrastar-la amb el brogit i el feinejar dels dies laborables: les gavines tenen les ales «quietes» i els molls són molls «en la calma». Només un vaixell petit que somia —com Salvat— aventures atlàntiques irrealitzables passa a poc a poc per les aigües tranquil·les de les dàrsenes. A «Dóna'm la mà» el poeta mostra un passeig d' enamorats a la vora del mar, que pot ser el de Sitges —com al poema «Posta»— però que també pot ser el de la Barceloneta. En d'altres poemes de *L'irradiador del port i les gavines* Salvat usa els temes mariners però d'una altra manera menys directa o sincera. Els usa com a plantilles que proporcionen un decorat a una escena concreta. Són aquells poemes en què comencen a aparèixer els mariners com a aventurers i lladres de l'amor. Són figures de paper pintat extretes d'un imaginari popular sense cap mena de solidesa ni connexió amb la realitat viscuda pel poeta. Per exemple, a «Vibracions» o «Damunt mon vaixell». O, amb un lirisme més vistent, a «Els tres reis d'Orient» i a «Aquell vell mariner».

El «Berenar a les roques» de què ens parla Garcés és recollit a *La gesta dels estels* (1922). El títol ens parla d'una tradició barceloneta, o fins i tot barcelonina, ben arrelada: les excursions a l'escullera per berenar-hi. Es tractava d'un indret idoni per entrar en contacte amb el mar, per oblidar la ciutat a la punta d'ella mateixa i —en el cas de Salvat i Garcés— per evadir-se i somiar vides i mons inexistents. El poema parla d'una d'aquestes projeccions en la qual Salvat somia que serà patró d'un vaixell i viatjarà a terres ignotes i que tindrà un amor a cada port. Darrera d'aquest somieig, però, hi ha una actitud vital salvatiana que no desapareixerà mai, ni tan sols en el moment de la mort i és el seu inexpugnable amor a la vida. D'aquest mateix llibre són els poemes «Passeu pel port», «Vora mercat» i «L'home bru ros del port». Al primer text, el port —amb majúscula una altra vegada— és identificat amb una festa ritual que va naturalment lligada a l'amor: «Passeu pel Port/ que és la festa pagana!/ Ara florien els [sic] pals boles d'or/ i els mariners ubriacs tots cantaven:/ Verge del Carme, doneu-nos l'amor». A «Vora mercat» Salvat probablement transcriu una conversa entre unes veïnes que xafardegen i ens presenta el vigilant del barri que s'ha casat amb una dona que sembla una «boia» plena. I el mercat a què es refereix el poema pot ser el de la Barceloneta, que Salvat tenia tan a prop d'on vivia. A «L'home bru ros del port» torna a poetitzar amb un lirisme singular i amable la figura del mariner. Un mariner que no sabem si està inspirat en aquell home ros de què ens parlava Garcés. Aquest mariner té els atributs que ja han anat apareixent en

altres poemes: té passaport «vers totes les nacions/ mentre que tinguin mar», és a dir, té el desig de viatjar —i no tornar— i conèixer noves terres, això sí, marítimes. Una altra vegada la connexió entre Salvat —la persona i la seva obra— i el mar es revela indestriable. Salvat és d'aquells barcelonins que ha lligat alguns dels esdeveniments més importants de la seva curta vida al mar. Salvat ha viscut el mar, l'ha somiat i l'ha transformat en poesia. Aquest mariner, doncs, vol marxar per no tornar, aïllar-se llevat que hi hagi «telègrafs sense fils». Tanmateix, el mariner que diu «A REVEURE» ben alt, acaba tornant probablement una mica per enyorança, una mica per vanitat.

El pòsit que ha deixat en Salvat el paisatge portuari i el de la Barceloneta, a mig camí de la natura verge i de la indústria humana (i també entre la menestralia i la pobresa), genera en el poeta una sensibilitat alternativa. És la que es mou entre la lírica pura, sovint amb ressons populars, i una altra que té ropatges que van associats a alguns aspectes de l'avantguarda: el maquinisme, el vitalisme a ultrança, l'aventura, i, de manera més visible, unes formes que pretenen imitar els mots en llibertat o els cal·ligrames. *El poema de la rosa als llavis* (1923) no trenca aquesta constant però va una mica més enllà. Al primer poema «Quina grua el meu estel», tres elements hi són combinats i identificats poèticament: la grua, l'estel i l'estimada. El que abans era l'irradiador —és a dir, el focus lluminós que il·lumina el port, el far— ara és la grua dels molls de càrrega; i les gavines se'ns han convertit en estels. Però, a diferència d'aleshores, el rumb de la rosa als llavis està dirigit cap a un sol tema, que és l'amor. Tanmateix, no hi ha tan sols estel i grua. Hi trobem l'arena fina, l'escull, la barca i la vela, els mariners o l'oreig. Es tracta, així, d'un poema sorgit de la contemplació admirativa del port. Com en anteriors ocasions. El segon poema del llibre, «Deixaré la ciutat» continua en la línia esmentada i és altament significatiu perquè conté una proclama estètica que prové d'una renúncia: el poeta deixarà la ciutat, la barca i el port perquè el distreuen de l'amor. Però no tan sols això, també deixarà el voltàmetre, l'autòmnibus i l'avió; és a dir, bandejarà aquells elements en què s'ha basat fins ara la seva poètica. I veiem que la barca i el port —el mar, vaja— hi ocupen o hi han ocupat un lloc principal. Diríem que aquest constitueix el punt d'inflexió a partir del qual l'ús de motius mariners perd frescor i sinceritat. Als llibres anteriors aquests motius apareixien més purs, més directes, més lligats a l'expressió poètica pròpia i amb un contingut i significació més definits. A la rosa als llavis, per exemple, Salvat converteix aquests recursos en

llocs comuns que semànticament es tornen opacs i perden els contorns. Fins i tot al cal·ligrama tan celebrat «Marseille port d'amour». Aquí el corsari d'amor és una figura estantissa de cançoner. O el Port de «Si anessis lluny» ja no és aquell port que Salvat veia des de la Riba. És una altra cosa. Hi trobem, però, alguna imatge marina reeixida com a «Quin desvetllar-me»: «Dius mon amant, com un desmai d'onada/ que el iol esquinça sota el ventre moll».

És curiós que a «Óssa menor» (1925), el darrer llibre de poemes de Salvat, el que tenia a sota del coixí en el moment de la mort, reprengui dos temes que provenen directament de l'experiència de la Barceloneta. Talment com si volgués retornar als seus orígens. El primer poema és el conegut «Nocturn per a acordió» que comença amb el sobtat: «Heus aquí: jo he guardat fusta al moll». És un poema de memòria autobiogràfica que potser conté, més que una queixa corporativa o una denúncia social, un retret que Salvat dirigeix a alguns que l'havien menystingut i potser també a si mateix. En efecte, Salvat va llogar-se com a vigilant del moll el 1915 durant 6 mesos i va ser justament una feina que no va contribuir gens a millorar la seva salut dèbil. Al contrari. Probablement les llargues nits al ras han generat alguns poemes i, sens dubte, han contribuït a convertir el port en un món animat en què els vaixells, les barques, les veles, els gallarets, les grues o les gavines tenen una vida pròpia. L'han convertit, doncs, en un mite personal com ho pot ser Sinera per a Espriu. El segon poema en joc és «L'ofici que més m'agrada» que és un autèntic himne a la menestralia. Aquí apareix el fuster, el manyà, el pintor de parets, el paleta. Salvat els va conèixer ben de prop a la Barceloneta. I també esmenta els calafats, és a dir, les persones que construeixen embarcacions de fusta o n'adoben les juntures perquè no hi entri aigua. Garcés els ha cantat a *El temps que fuig* tal com ja hem vist, com a personatges emblemàtics del port de Barcelona. Ambdós els recorden pel soroll que produïen: «Tot el Port se n'enjoia/ car piquen amb ressò». I encara podríem esmentar «La meva amiga com un vaixell blanc», poema eroticoamorós en què l'amiga que s'acaba de lliurar al poeta és un vaixell que té el color de la puresa. Aquest color blanc contrasta volgudament amb el color negre del vaixell que era seu de l'Asilo Naval, en el qual Salvat va viure tristament la seva infantesa, dels 7 als 12 anys. I en darrer lloc s'ha de fer esment del poema «Ara no es fa, pro jo encara ho faria» en què Salvat es torna a veure com un corsari que salpa per descobrir noves mars i noves terres.

ARRIBADA A PORT

En els casos de Salvat i Garcés assistim a una literaturització de la realitat més immediata, concebuda no pas com un indret hostil —contra el qual cal lluitar o del qual cal evadir-se— sinó com un punt de partida propici. Aquest és realment l'element de contacte entre les dues obres poètiques. Perquè si la forma i l'estil són diferents, el fons mental que presideix les respectives literatures és el del mar i el de l'experiència immediata, el port i el barri. El que en Garcés és majoritàriament somni i mel·lifluïtat, en Salvat és aventura i un punt d'eixutesa. Almenys als inicis. Diríem que ambdues obres participen de l'entusiasme amb què s'ha descrit l'obra de Salvat, però aquest és formulat poèticament de maneres diverses.

Si la literatura catalana ha creat en el segle XX una poesia mediterrània en el sentit que usa imatges, motius i recursos en general relacionats amb la mar, els noms de Garcés i Salvat, i particularment algunes de les seves poesies, hi haurien de figurar en un lloc preferent. Amb el benentès que aquest mar que els inspira no és solitari o aïllat —no és romàntic— sinó que és un mar humanitzat, habitat per gent, i té una vida pròpia a les ribes i a les platges, i als nuclis urbans que, com la Barceloneta, són a tocar d'aigua. Una visió ideal d'aquest barri és formulada als primers llibres d'ambdós autors, perquè és una poesia inicial, de joventut, de força. Després, la Barceloneta es convertirà en Garcés en un recer del record on periòdicament recalca. Un exercici que Salvat no va ser a temps de fer i que hauria estat molt interessant.

Per tot plegat, es podria dir que aquesta península adossada a la ciutat que és la Barceloneta ja forma part a hores d'ara de la literatura catalana. I, a la inversa, es pot defensar que per llegir i entendre la poesia de Garcés i Salvat cal abans haver fet un volt pels carrers estrets de vora mar. Faríem bé de conservar-los tal com ens han estat llegats.

BIBLIOGRAFIA MÍNIMA

- Ferran AISA i Remei MORROS, *Joan Salvat-Papasseit, l'home entusiasta*, Barcelona: Virus editorial, 2002.
- Tomàs GARCÉS, *Poesia completa*, Barcelona: Columna, 1986.
- Albert MANENT, *Tomàs Garcés, entre l'avantguarda i el noucentisme*, Barcelona: Ed. 62, 2001.
- Joan SALVAT-PAPASSEIT, *Poesies completes*, Barcelona: Ariel, 1979.